

REGULACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES DURANTE 2020 Y 2021

País	Tipo de elección	Cambios en la regulación de campañas	Cambios en los tiempos de campaña	Reducción de financiamiento para campañas	Protocolos de bioseguridad en campañas	Enlace de consulta
Argentina	Elecciones PASO 2021	No	No	No	Sí	https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/elecc2021.php
Argentina II	Elecciones Legislativas 2021	Sí	Sí	No	Sí	https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/elecc2021.php
Bolivia	Elecciones Generales 2020	Sí	No específica	No	Si	https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/
Bolivia	Elección de Autoridades Departamentales, Regionales y Municipales 2021	No	No	No	Si	https://www.oep.org.bo/elecciones-subnacionales-2021/
Brasil	Elecciones Municipales de Brasil 2020	Si	No	Sí	Sí	https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/eleicoes-2020
Chile	Elecciones primarias Gobernadores Regionales y Alcaldes 2021	Sí	Sí	No	Si	https://servel.cl/eleccion-de-convencionales-constituyentes-gores-y-municipales-2021/
Ecuador	Elecciones Generales de 2021	No	No	No	Sí	https://elecciones2021.ecuador-decide.org/
El Salvador	Elecciones Legislativas y Municipales 2021	No	No	No	Sí	https://www.tse.gob.sv/elecciones-2021/inicio
Honduras I	Elecciones Generales de	No	No	No	Sí	https://www.sedh.gob.hn/documentos-recientes/283-protocolo-de-bioseguridad-por-motivo-de-la-pandemia-de-covid-19-para-oficinas-generales-asociaciones-o-instituciones-sin-fines-de-lucro/file

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Tipo de elección	Cambios en la regulación de campañas	Cambios en los tiempos de campaña	Reducción de financiamiento para campañas	Protocolos de bioseguridad en campañas	Enlace de consulta
	2021					
México	Elección Federal 2021	No	No	No	Si	https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/eleccion-federal-2021/ https://www.youtube.com/watch?v=FWOC_lwTjXk https://centralector.ine.mx/2021/03/31/las-recomendaciones-ine-para-el-desarrollo-campanas-buscan-abonar-al-cuidado-de-la-salud-en-emergencia-sanitaria/
Nicaragua	Elecciones Generales 2021	No	No	No	Si	https://www.intur.gob.ni/2020/07/28/protocolos-de-bioseguridad-del-sector-turistico/amp/
Perú	Elecciones Generales (abril) 2021	Si	Si	No se especifica	Si	https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2021/EEGG/
Perú II	Segunda Elección 2021 Presidencia y Vicepresidencia (Junio)	No	No	Sí	Si	https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2021/SEP/
Uruguay	Elecciones Departamentales y Municipales 2020	No	Si		No	https://www.corteelectoral.gub.uy/estadisticas/departamentales/elecciones_departamentales_oct2020
República Dominicana	Elecciones Presidenciales y Congresuales 2020	No	Sí	No	Sí	https://jce.gob.do/portalthransparencia/Repositorio/EntryId/18718
Venezuela	Elecciones Legislativas 2020	No	Si	No	Sí	http://www.cne.gob.ve/web/index.php

OEA Más derechos para más gente

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Arturo González y Fabiola Osorio. Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/otras> .

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)